

FELIPE PEDRELL Y LA CELESTINA

Los días 9 y 11 de este mes de septiembre se podrá escuchar en el Teatro de la Zarzuela, en versión concierto, la ópera *La Celestina* (1902) del catalán Felipe Pedrell (Tortosa, 1841- Barcelona, 1922). Así, celebramos el primer centenario del fallecimiento del autor con la recuperación de una de sus óperas más importantes e influyentes, la segunda de aquella 'trilogía ideal' que propuso en *Por nuestra música* (1891), con la que buscaba alcanzar la tan ansiada ópera nacional. En este dossier ofrecemos cuatro textos en torno a *La Celestina* con el objetivo de comprender el pensamiento y la estética musical del compositor. En primer lugar, Vicente Carreres nos presenta la ideología nacionalista de Pedrell y su visión tan particular de España. A continuación, Francesc Cortès profundiza en el concepto de 'trilogía ideal' y el papel que ocupa en ella *La Celestina*. Después, Elena Torres aborda las razones que llevaron a Pedrell a adaptar la célebre obra homónima de Fernando de Rojas a la escena lírica. Por último, David Ferreiro ofrece un análisis global de la partitura que permitirá entender sus principales características musicales.

DAVID FERREIRO CARBALLO
Coordinador del dossier

Felipe Pedrell y la idea de España

VICENTE CARRERES

Felipe Pedrell (Tortosa, 19 de febrero de 1841 - Barcelona, 19 de agosto de 1922) fue un compositor, musicólogo y pedagogo catalán. Su formación musical comenzó a los siete años, en el coro de la catedral de Tortosa. Al principio de su carrera escribió sobre todo música religiosa, pero a partir de 1873, afincado ya en Barcelona e influido por Wagner, se concentró en la música para la escena, llegando a estrenar las óperas *L'ultimo Abenzeraggio* (1874) y *Quasimodo* (1875) en el Gran Teatro del Liceo. Su interés por la musicología se despertó en Italia, entre 1876 y 1877. A esa estancia siguió otra de dos años en París. 1891 marca el inicio de su etapa de madurez, con la conclusión de su ópera *Los Pirineus* y la publicación del libro *Por nuestra música*, donde expone sus ideas sobre la ópera nacional. Entre 1894 y 1904, Pedrell residió en Madrid, compaginando la docencia, la musicología y la composición. A estos años pertenecen la ópera *La Celestina* (1902), considerada su obra maestra, y *El Comte Arnau* (1904), sobre texto del gran poeta modernista Joan Maragall.

Hoy Pedrell está considerado el fundador de la musicología española moderna por un amplísimo catálogo en el que sobresalen dos empresas de enorme envergadura: las *Opera omnia* de Tomás Luis de Victoria (Leipzig, 1902-1913) y el *Cancionero musical popular español* (Valls, 1918-1922). Pedrell fue, además, crítico, esteta, conferenciante y el máximo impulsor del nacionalismo musical en nuestro país. Sin embargo, sus composiciones no se han mantenido en el repertorio, y el maestro murió sin ver representadas *La Celestina* y *El Comte Arnau*. Su gran impacto en la música española se debe principalmente al influjo de sus ideas sobre sus numerosos discípulos, entre los que destacan los compositores Albéniz, Granados, Falla y Robert Gerhard; y el musicólogo Higinio Anglés.

Retrato de Felipe Pedrell (c. 1870).

Barcelona, Instituto del Teatro.

EN 1941 en la Diputación Provincial de Barcelona tiene lugar el primer gran evento musicológico del franquismo: la exposición *La música española desde la Edad Media hasta nuestros días*. La razón era el primer centenario del compositor, ensayista y musicólogo catalán Felipe Pedrell. Tras el estreno del *Concierto de Aranjuez* y la formación de la Orquesta Nacional en 1940, culminaba con Pedrell la glorificación de la música española. Para la dictadura no cabía duda: si Rodrigo y la Orquesta Nacional representaban la música de la nueva España, Pedrell encarnaba el concepto de música nacional. Sin embargo, el homenaje encerraba una contradicción: mientras se perseguía el uso público del catalán, se ensalzaba a un músico que había presentado como ópera nacional una obra escrita en esa lengua. ¿Cuál fue entonces su concepto de música nacional? ¿Y cuál fue su verdadera idea de España?

Para abordar estas preguntas hay que retrotraerse a 1891. A sus cincuenta años, Pedrell ha alcanzado la madurez como compositor, crítico y musicólogo. Acaba de concluir su ópera *Los Pirineus*, sobre libreto catalán del escritor Víctor Balaguer. Cristalizan aquí formas e ideas gestadas durante mucho tiempo, y para explicarlas y divulgarlas publica un pequeño volumen titulado *Por nuestra música*. El destino querrá que el libro acabe eclipsando la propia ópera, y no por las citas musicales ni los detalles técnicos, sino por su definición de música nacional.

Hay que recordar que por entonces ya existía un tipo de música nacional triunfando incontestable en toda España: la zarzuela. Pero muchos compositores, incluido Pedrell, la consideraban un género menor,

para el consumo doméstico, incapaz de cruzar fronteras. En su opinión, España debía crear una auténtica ópera nacional para estar a la altura de las potencias musicales del continente. Solo así podría conquistar la universalidad. Muchos lo habían intentado, pero nadie había conseguido consolidar el género. Pedrell sintió que era su momento.

MÚSICA NACIONAL: ANATOMÍA DE UN CONCEPTO

Y para Pedrell el secreto estaba en el canto popular. Esa es la voz de un pueblo. De ella parten los compositores. Siguiendo las ideas de su

Hoy Pedrell está considerado el fundador de la musicología española moderna por un amplísimo catálogo en el que sobresalen dos empresas de enorme envergadura: la Opera omnia de Tomás Luis de Victoria y el Cancionero musical popular español

amigo el crítico Josep Yxart, Pedrell conecta las músicas popular y culta en una tradición continua, ininterrumpida. El canto popular aporta el contenido; el arte moderno, la forma. Y de esa alianza surge la música de una nación.

Por tanto, la ópera nacional no será otra cosa que el canto popular transformado y expandido con una voluntad artística consciente. Podrá haber influencias extranjeras: Pedrell destaca a Wagner y al nacionalismo ruso. Pero lo más importante "es que la materia primera se mantenga intacta" (Felipe Pedrell, 1991, pág. 10), es decir, el carácter nacional o

Higinio Anglés, musicólogo discípulo de Pedrell.

Catálogo de la exposición *La música española desde la Edad Media hasta nuestros días*, 1941.

“genio de la raza” (pág. 9), que se expresa de manera inconsciente, como una fuerza natural.

Y, sin embargo, la esencia de la música española no es una, es múltiple, pues posee “una mina inagotable de cantos populares de variadas procedencias” (pág. 42). Pedrell da especial relieve al elemento oriental, que desborda la armonía estandarizada europea. Concibe España como un país meridional, abierto a influencias distintas, donde florecen modos y escalas no occidentales. Por una parte, esto entronca con la visión exótica y aflamencada del país imaginada por los compositores europeos del XIX; por otra, procede de los cantos populares escuchados de niño por Pedrell en la comarca de su Tortosa natal.

Pero tampoco el orientalismo disuelve la multiplicidad. El músico insiste en que hay “infinitud de melodías primitivas [...] que brotan de todas las provincias de España y forman regiones musicales distintas y características” (pág. 42). Los términos son significativos: “provincias” y “regiones”. La provincia es el módulo de articulación territorial del Estado español de la época. La región no tiene entonces entidad política o jurídica, pero es clave para la autodefinition cultural de los españoles

En opinión de Pedrell, España debía crear una auténtica ópera nacional para estar a la altura de las potencias musicales del continente

contemporáneos. Coinciden, pues, la visión de la música popular y la visión de España: su rasgo específico es la diversidad.

Y una de las manifestaciones de esta diversidad son las lenguas. Para Pedrell, lo mismo que para Yxart, la música española no se limita a la cantada en español. Eso no es esencia, es superficie. De ahí que no se preocupara “poco ni mucho” de elegir una u otra lengua para componer su ópera *Los Pirineus*. Está en catalán porque en esa lengua está el libreto, y también porque el catalán, y más el de Víctor Balaguer, es “musical como ninguna lengua” (pág. 46, 47).

Detrás de la segunda razón está el amor de Pedrell por su lengua materna, que se relaciona con la ideología de la Renaixença (literalmente, Renacimiento). Surgida hacia 1830, al calor del Romanticismo, fue el movimiento que rehabilitó el uso literario del catalán, poniendo en marcha un lento proceso de redefinición de la identidad territorial catalana. Balaguer fue uno de los protagonistas de este movimiento. Además de literatura, escribió también historiografía, donde presenta una imagen idealizada de las libertades de la Cataluña medieval. A ese mundo pertenecen *Los Pirineus*.

Equipados con las lentes de nuestro tiempo y tomando pasajes aislados, podría parecer que Balaguer defiende un catalanismo

nacionalista. Véase, por ejemplo, el principio de sus *Bellezas de la historia de Cataluña*: “No es la historia de Cataluña la de una sola comarca, la de un solo pueblo, sino la de todo un país, la de toda una nación”. Sin embargo, solo unas líneas más abajo añade que esa “historia de Cataluña es también la de Aragón, la de Valencia, la de Mallorca, [...] y es también, no hay que dudarlo, la historia de la libertad en España” (Balaguer, 1860, pág. 3). Para Balaguer la nación catalana fue un ente histórico glorioso, pero en el presente, en ‘su’ presente, está englobado en la nación española o ibérica, y es a ella a la que debe servir de modelo. De hecho, el escritor participó durante décadas en la política del Estado, alineándose con los progresistas de Prim, luego con los liberales de Sagasta y llegando a ejercer de ministro. No obstante, hacia 1891 había desaparecido del primer plano de la vida política y estaba distanciado por completo de los intelectuales del nuevo catalanismo. Para ellos se trataba de una figura residual, desconectada de sus intereses y anclada en una nostalgia estéril.

Colaborar con Balaguer no significaba que Pedrell asumiera todas sus filiaciones políticas, pero sí compartían el espíritu de la Renaixença, y querían celebrar con su obra la antigua grandeza catalana. Según el propio compositor, su ópera simboliza el concepto de patria (Pedrell, 1912, pág. 181). Y esa patria es Cataluña. Pero la Cataluña medieval de Balaguer, la tierra de los antepasados, no el Estado o la nación modernos. Su catalanismo no es nacionalista. Es el de muchos artistas e intelectuales de la Renaixença: amor a la tierra natal y a su historia (Marfany, 2009, pág. 381). La identidad nacional de Pedrell se encuadra, por tanto, en eso que Josep Maria Fradera dio en llamar “doble patriotismo” (1999), preponderante en Cataluña hasta fines del siglo XIX: pasión por la patria catalana, por su lengua, sus tradiciones, su cultura propia, y al mismo tiempo adhesión al proyecto nacional español.

Hay, además, en Pedrell una clara voluntad de fundamentar sus ideas con musicólogos españoles, aunque sea a veces forzando su semántica: la cita sobre el “canto nacional” que abre el libro se atribuye al padre Eximeno; la noción wagneriana de *leitmotiv* se asimila a las vagas nociones de tono, temas o motivos del padre Juan Andrés; el ideal de simplicidad de Gluck se asocia con otro jesuita ilustrado: el padre Esteban de Arteaga, que incluso habría prefigurado algo parecido a la obra de arte total wagneriana (*Gesamtkunstwerk*). Y estos autores a menudo están mediatizados por los escritos de Menéndez Pelayo (Esteve-Faubel, 2019, págs. 21 y ss.).

Así que cuando Pedrell habla de música nacional o de ‘nuestra’ música, se está refiriendo a la música española. Lo que pasa es que su óptica no casa con el enfoque casticista y centralista de muchos compositores coetáneos. Pedrell combina dos actitudes que en él son complementarias: el esencialismo, que lo incita a hablar de “genio de la raza”, “materia primera” o acento “melódico español popular puro” (pág. 105); y el pluralismo, que postula la existencia de lenguas, culturas y “regiones musicales distintas” coexistiendo en el mismo marco nacional.

Esta dualidad se matizará y clarificará en el *Cancionero musical popular español* (1918-1922), donde se cierra el cuerpo doctrinal iniciado en 1891. Caracterizado como “patriótico intento” y “obra de nacionalización musical” (Pedrell, 2003, págs. 24-25), el *Cancionero* vuelve a incidir en el “orientalismo primitivo” (pág. 34) y en la variedad del folclore musical español, pero este se enmarca ahora en una “gran división etnográfica” que se extiende desde Francia a Portugal, traspasando fronteras nacionales que, según Pedrell, son “convencionales” o “arbitrarias” (pág. 35).

¿Dónde queda entonces la esencia nacional de nuestra música, el famoso “genio de la raza”? Está en la historia, en “esa tradición constante de la escuela española [...] que no se deja adivinar [...] en otra nación como en la nuestra” (pág. 44). La premisa no es nueva: el compositor culto bebe de las fuentes de la música popular. Pero aquí se concreta con el nombre del compositor y dramaturgo renacentista Juan del Encina, el “doble fundador del teatro moderno español musical y literario” (pág. 27). Fue él, a juicio de Pedrell, quien mejor supo destilar la esencia del

canto popular iniciando así una tradición que discurre ininterrumpida desde el siglo XV hasta el presente. Ahí está la excepcionalidad española, “el alma nacional” (pág. 45), en esa fusión singular de música popular y música histórica. En el fondo, casi todo estaba ya en 1891, pero ahora el pluralismo del folclore, que sigue siendo irreductible en sí mismo, se integra con más claridad en el concepto de música nacional.

ELOGIOS Y REFUTACIONES

En todo caso, la rápida difusión de *Por nuestra música* y la partitura de *Los Pirineus*, gracias a la intensa labor editorial y publicística de Pedrell y Balaguer, suscitó reacciones muy diversas. Entre las favorables, que son mayoría, unas destacan el carácter español del proyecto de Pedrell, como Rafael Mitjana, el padre Uriarte o la mayoría de los críticos extranjeros; y otras destacan su carácter catalán, como las revistas *La Renaixensa* o *La Veu de Catalunya* (Bonastre, 2004-5).

Pero las más reveladoras son las reacciones adversas, polarizadas en dos frentes, atacando la agenda nacionalista de Pedrell por razones antagónicas. Así, en 1895, el crítico Antonio Peña y Goñi ironiza con el compositor, primero porque su credo se basa en una ópera que no se ha estrenado, y sobre todo porque esta no es española, sino catalana. Más mordaz todavía será el compositor Ruperto Chapí, defensor de la zarzuela como vía hacia la ópera nacional: en 1903 le escribe un artículo a Pedrell rozando la falta de respeto: “Ópera en español, ¿entiendes?”. Y dándole una orden: “El idioma nacional como base general e indispensable de la nacionalidad”. Incluso Francisco A. Barbieri, gran amigo y admirador de Pedrell, tampoco compartía la adopción de elementos exclusivamente catalanes para hacer una ópera nacional. Según él, deberían utilizarse elementos “comunes a la mayoría de españoles” (Bonastre, 2004-5, pág. 258).

En el lado opuesto están los músicos e intelectuales próximos al nuevo catalanismo, que empiezan a cuestionar que España sea una auténtica nación y, por tanto, chocan con el nacionalismo de Pedrell. A propósito de *Por nuestra música* escribía el musicólogo Alexandre Cortada en 1891 que es tal la heterogeneidad de los elementos que forman la nacionalidad española que no se pueden fundir (Cortès, 1995, pág. 129). Pensemos que solo un año antes Prat de la Riba había proclamado que España solo es un Estado y la única patria (y nación) de los catalanes es Cataluña (1987, págs. 10, 13). Eran ideas todavía minoritarias, pero inflamaban los ánimos de jóvenes intelectuales y artistas. *Por nuestra música* representaba a sus ojos un estadio político y cultural superado y antagónico con su propio proyecto de país. Mientras la *Renaixença* declinaba, se estaba gestando la simbiosis del naciente modernismo con este nuevo catalanismo nacionalista. Y Pedrell era el enemigo.

Invocando a Wagner, se repudiaba su estética meridional, empapada de elementos orientales. Contra su mundo ibérico los modernistas presentaban la estampa idealizada de la Europa progresiva y desarrollada del norte. En 1893 el ensayista y dramaturgo Jaume Brossa escribía que “cuando Pedrell quiera entrar en el

Walhalla, Wagner ordenará que le cierren la puerta” (Pedrell, 1912, pág. 43). Paradójicamente, quien había sido uno de los primeros wagnerianos de la península (Pedrell), el “Wagner español”, como lo llamó el *Berliner Tageblatt* (Bonastre, 2004-5, pág. 265), quedaba excomulgado del nuevo credo wagneriano. Porque ahora este era un arma para dinamitar los puentes entre Cataluña y el mundo meridional de España.

Lo que indican todos estos testimonios es que el caso *Por nuestra música* no es solo musical o estético. Es político. Pedrell odiaba la política, pero su vida y su obra están inmersas en ella. No tenía alternativa. La nación es un concepto político. Y en la era de los nacionalismos la música y la cultura entera debían ser nacionales. La España del siglo XIX, desde la Guerra de la Independencia, consiste en una sucesión de intentos de construir un Estado nación, con avances, involuciones y baños de sangre. Pero ese Estado es solo un aparato administrativo si paralelamente no se activan discursos culturales para darle vida. Y esa es la misión de la música: despertar la pasión nacional, es decir, convertir la

Víctor Balaguer, el libretista de *Los Pirineus*.

nación en sentimiento. Por eso saltan chispas cuando Pedrell presenta su programa. No es un mero pasatiempo. Es material inflamable: mientras los unos ven en la catalanidad del músico fuerzas centrífugas a punto de estallar, los otros ven en su nacionalismo la bandera de España.

Con todo, la víctima de esta guerra ideológica fue la propia ópera. La primera representación de *Los Pirineus* se demoró hasta 1897, solo fue parcial y tuvo lugar fuera de España, en Venecia. Hubo que esperar a 1902 para verla en Barcelona, después de frustrarse las incontables tentativas por estrenarla en Madrid. Es verdad que cosechó un notable éxito, pero se dio a contratiempo, cuando ya habían cambiado las circunstancias que la cargaban de potencia y significado. En cuanto a *La Celestina* y *El comte Arnau*, sus dos óperas posteriores, Pedrell nunca las vio representadas. Resultaron, pues, premonitorias sus palabras de 1891

**Pedrell odiaba la política, pero su vida y su obra están inmersas en ella.
No tenía alternativa. La nación es un concepto político.
Y en la era de los nacionalismos la música y la cultura entera debían ser nacionales**

previendo “que otro, más afortunado que yo, saque mejores consecuencias del orden de ideas expuesto” (1991, pág. 53). El profundo análisis de Francesc Cortès (1995) ha revelado la maestría técnica de estas tres óperas, especialmente *La Celestina*, pero la realidad es que la música de Pedrell se fue quedando en los márgenes, mientras su pensamiento ganaba más y más relevancia, impulsado por su frenética actividad de pedagogo, crítico, conferenciante y musicólogo.

PEDRELL Y LA IDEA DE ESPAÑA

Tras la muerte del maestro, en 1922, su concepto de música nacional sigue extendiendo su radio de acción. Además de los compositores, lo adoptarán durante décadas críticos y musicólogos, moldeando en gran parte la imagen pública de la tradición musical española. La idea de Pedrell es ahora el eje del relato histórico. Así lo refleja *La música contemporánea en España*, del influyente musicólogo

Retrato de Felipe Pedrell (c. 1880).

Adolfo Salazar, donde se lee que *Por nuestra música* “establece la base estética fundamental de nuestra nueva escuela, la que en términos generales se trazó por Isaac Albéniz, Granados, Falla y sus compañeros y discípulos” (Salazar, 1930, pág. 50). O sea, que a Pedrell le debemos el proyecto; y a sus discípulos, su realización, sobre todo a Manuel de Falla, por plasmar en su obra “lo que es esencialmente típico del arte de su país” (pág. 186), fundiendo música popular y música histórica, como su maestro había propugnado. Una estética que Salazar había definido en 1923, en una carta al propio Falla, con una expresión rotunda: “nacionalismo de las esencias” (Torres, 2012).

La paradoja es que el relato del republicano Salazar, fallecido en el exilio (México, 1958), comparte su nacionalismo y su esencialismo con el relato que poco después oficializará la cultura franquista en el evento simbólico que abrió este ensayo: la exposición *La música española desde la Edad Media hasta nuestros días*, de 1941. En plena dictadura se celebraba el primer centenario de Pedrell, que, contra todo pronóstico, marca un clímax en su reconocimiento. De maestro de ceremonias ejercía su discípulo Higinio Anglés, autor del catálogo y primer musicólogo profesional del país, que tomaba así el relevo fundando o refundando una ciencia musical genuinamente española. Anglés no dedicaba ninguna sección al siglo XX en su catálogo, pero España es el sujeto único de todo su esquema histórico; y Pedrell, “la figura más representativa de la música moderna española” (Anglés, 1941, pág. 5).

Sin embargo, la canonización de Pedrell tenía un precio: se explota su esencialismo, pero se calla su pluralismo. En parte ya lo había hecho Salazar, que apenas entra en la dimensión catalana de Pedrell. Tiende a articular la cultura musical española en clave centralista, con una imagen peyorativa de lo que llama regionalismos musicales. Pero en el caso de la dictadura la exclusión de cualquier signo sospechoso de catalanismo ya no es una opción, es un dogma. De un concepto doble de música nacional (a la vez esencialista y pluralista) se pasa a un concepto simple.

De una España impura, híbrida y plural se pasa a la España una, grande y libre. Y los folclores regionales se intentarán reunir en una sola cultura nacional, con un centro incuestionable y cerrado al mundo exterior. La tierra prometida es la autarquía cultural. Cierto: triunfa el concepto de Pedrell, pero volviéndose contra sí mismo.

Por suerte, hoy podemos decir que las cosas no fueron así. Pedrell nunca rompió sus vínculos con el catalanismo. Al contrario: con el tiempo se estrecharon, y en su última etapa se implicó de lleno en ese fuerte impulso institucional que estaba recibiendo la cultura catalana. Ahí está, por ejemplo, su titánica labor de catalogación de los fondos bibliográficos de lo que después sería el Departament de Música de la Biblioteca de Catalunya; o la intensa colaboración con instituciones tan emblemáticas como el Orfeó Català y el Institut d'Estudis Catalans, al que dejaría en el testamento sus libros, partituras y manuscritos. Pero nada de esto le impidió coronar su carrera de musicólogo con dos obras hispánicas de envergadura y fuerza simbólica: las obras completas del polifonista castellano Tomás Luis de Victoria y su *Cancionero musical popular español*, que testimonian su firme compromiso con el proyecto de música nacional trazado en 1891. No estamos hablando de dos personas distintas. Ni de dos mundos separados. Son las dos caras de una sola identidad.

En definitiva, Pedrell fue catalán y español, como músico y como pensador. Creyó hasta el final en su propio concepto de música nacional. Y creyó también en una España híbrida y multicultural, capaz de comprender voces, lenguas e identidades distintas, sin exclusiones ni líneas rojas. Si esa España realmente existió, existe o puede llegar a existir, lo dejó a su criterio, pero sin esa idea no se entienden la figura ni el pensamiento de Felipe Pedrell.

Vicente Carreres es crítico y ensayista. Instituto Juan Andrés

BIBLIOGRAFÍA

- Higinio Anglés (1941): *La música española desde la Edad Media hasta nuestros días*. Barcelona, Biblioteca Central.
- Víctor Balaguer (1860): *Bellezas de la historia de Cataluña*. Barcelona, Manero Editor.
- Francesc Bonastre (2004-2005): *Els Pirineus en el panorama de la música hispànica i europea del seu temps*. Recerca Musicològica, XIV-XV.
- Ruperto Chapí (1903): *El nacionalismo en la música. Para D. Felipe Pedrell*. El Imparcial, XXX-VII, n° 12974. 18 de mayo.
- Francesc Cortès (1995): *El nacionalismo musical de Felip Pedrell a través de les seves òperes: Els Pirineus, La Celestina i El Comte Arnau* (tesis doctoral). Universitat Autònoma de Barcelona.
- José María Esteve-Faubel (2019): *Felipe Pedrell, la creación de la moderna musicología española y el Misterio de Elche*. Madrid, Instituto Juan Andrés.
- Josep Maria Fradera (1999): *El proyecto liberal catalán y los imperativos del doble patriotismo*. Ayer, n° 35.
- Joan Lluís Marfany (2009): “Catalanismo no es provincialismo”: *nacionalisme espanyol, catalanitat, i Renaixença*. Anuari Verdaguier, n° 17.
- Felipe Pedrell (1912): *Orientaciones*. París, P. Ollendorff.
- Felipe Pedrell (1991): *Por nuestra música*. Bellaterra, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- Felipe Pedrell (2003): *Cancionero musical popular español*, vol. I. Barcelona, Boileau.
- Antonio Peña y Goñi (1895): *Cuatro soldados y un cabo*. La Época. 5 de mayo.
- Enric Prat de la Riba (1987): *La nació i l'Estat. Escrits de joventut* (a cargo de Enric Jardí). Barcelona, La Magrana.
- Adolfo Salazar, Adolfo (1930): *La música contemporánea en España*. Madrid, La Nave.
- Elena Torres (2012): “El ‘nacionalismo de las esencias: ¿una categoría estética o ética?’” En Pilar Ramos (coord.), *Discursos y prácticas musicales nacionalistas (1900-1970)*. Logroño, Universidad de la Rioja.

La Celestina de Felipe Pedrell y la ‘Trilogía ideal’: una cuestión bien planteada

FRANCESC CORTÈS MIR

AFORTUNADAMENTE, la figura de Felipe Pedrell está siendo objeto de un continuado trasiego con la publicación de estudios entre los que descuellan la recuperación de su creación musical. Ante una figura tan poliédrica como fue la suya, con una producción musical, literaria y musicológica de unas proporciones colosales, es casi obligado que las distintas aproximaciones a su obra tiendan a compartimentarse en cada una de sus vertientes: el crítico, el musicólogo, el compositor, etc. Pero ahí nos perderíamos los entresijos que conectan todas sus facetas, que él mismo consideraba unidas.

La prosa con la que redactó sus memorias era afilada, directa y torrencial, dotada de una convicción abrumadora. La extensa documentación que acompañaba su autobiografía, tanto en la primera parte —*Jornadas de Arte* (c. 1911) —, como en la segunda —*Orientaciones* (c. 1912)— aportan tanta minuciosidad de datos que se suele equiparar por su rotundidad y acierto intuitivo como si se tratara de otra de sus publicaciones musicológicas. Toda autobiografía, sin embargo, pasa por el filtro de la memoria, a través de un proceso selectivo personal que convendría contrastar. Pedrell construyó su imagen en un momento en el que la realidad musical española solo permitía dos formas de existencia: el genio o el menosprecio. Al completar sus memorias con otras fuentes podemos añadir muchos matices que enriquecen su figura, y somos algo más fieles al curso sinuoso de los hechos que acabaron forjando su pensamiento.

El elemento central de la actividad de Pedrell, sobre el que giraban sus preocupaciones, fue la composición, concretamente la creación operística. Fue el punto focal indiscutible hacia el que convergieron tanto su ingente labor musicológica, como la crítica o los múltiples esfuerzos y proyectos para la divulgación. La investigación musicológica la entendía como una disciplina auxiliar que aportaba ejemplos e inspiración para la creación compositiva. Su momento histórico correspondió con el de los herederos de la renovación romántica, iniciada en España hacia 1835. Quizás fuera este uno de los tramos más complejos del siglo XIX por la multiplicidad de actitudes que convivieron, algunas opuestas entre ellas. La cultura, entendida como la producción y diseminación del arte y del conocimiento, estuvo al servicio de los nacionalismos románticos. Como propone Leersen, la elevación de la propia identidad cultural romántica entró en la agenda sociopolítica decimonónica¹.

La Celestina (1902), que se estrena en el Teatro de la Zarzuela este mes, formaba parte de lo que Pedrell denominó “Trilogía ideal”. Las otras dos óperas eran *Los Pirineus* (1891) y *El comte Arnau* (1904). Sin ninguna duda, estamos ante tres piezas fundamentales de la ópera española en el cambio de siglo. Por encima de ellas planea un escrito que, tanto ahora como entonces alcanzó un puesto referencial e ineludible dentro de los varios planteamientos del nacionalismo: *Por nuestra música* (1891).

El relato ortodoxo se ha ido repitiendo desde hace más de cien años. Este tópico se ha convertido casi en el único párrafo conocido sobre Pedrell en el ámbito internacional, aparte del magisterio que ejerció sobre algunos de los compositores más sobresalientes de la siguiente generación. No por calificarlo como ortodoxo, y resultar en buena

Por nuestra música de Felip Pedrell, Barcelona, imprenta Henrich & cia, 1891. Ejemplar dedicado a José Llanas.

medida una aseveración sólida, deja de ser una paradoja. El objetivo inicial de Pedrell cuando redactó *Por nuestra música* no era convertirlo en un manifiesto. *Los Pirineus* se estrenó cantada en italiano (bajo el título *I Pirinei*) en enero de 1902 en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Hubo varias interpretaciones parciales, anteriores y posteriores, como la que tuvo lugar en 1938. Luego la obra esperó hasta su representación en el Liceu, en versión concierto en 2003. *La Celestina* alcanzó aún menos representaciones, y todas parciales. En 1999 se grabaron algunas escenas bajo la dirección de Antoni Ros Marbà, junto con otra interpretación, también parcial, en el Liceu en 2008. De *El comte Arnau* solo se pudieron escuchar unas escenas en 1936, dentro del Festival Internacional de la Sociedad de Musicología que tuvo lugar en Barcelona, a altas horas de la madrugada, en un concierto dirigido por Pau Casals y dedicado a autores españoles.

A pesar de lo poco que se pudo escuchar su música, se discutió, polemizó y debatió sin tregua alrededor de *Por nuestra música*. Lo curioso del caso es que el escrito solo pretendía convertirse en una defensa a priori de *Los Pirineus*, con el objetivo de facilitar su estreno. Avanzaba algunas ideas acerca de *La Celestina*, pero no planteaba su composición. ¿No resulta curioso que durante lustros se mantuvieran ardientes polémicas sin haber oído ni un compás de sus óperas?

En abril de 1891, cuando Pedrell tenía bastante avanzada la composición de *Los Pirineus*, escribió a Víctor Balaguer, libretista de la ópera, para comunicarle que iba tomando apuntes de algo que aún no sabía qué formato tendría: “A ciencia cierta, [si será] una disquisición literaria y estética sobre nuestra obra [...], un estudio completo sobre el poema, el canto popular y su importancia etnológica, el *Leitmotive* del

Los Pirineus. Trilogía de Víctor Balaguer, Barcelona, Henrich & Cia, 1891, 2.ª edición de lujo con gofrados.

drama lírico moderno en general y los *Letimotive* de *Los Pirineus*, todo exornado con ejemplos para mayor edificación del leyente y para que pueda tirarme a fondo adelantándome a los *mal rahonadors* de mañana, a quienes les doy preparado el caldo”.

Ahí está el verdadero origen de *Por nuestra música*. Ese proyecto de ‘disquisición literaria’ lo trató con el periodista y escritor ceretano Lluís Cutchet i Font (1815-1892), amigo íntimo de Balaguer. Cutchet fue un impulsor de la Renaixença literaria, a la par que firme militante del liberalismo regionalista progresista. Por tanto, la cuestión clave del objetivo de *Por nuestra música* no está tanto en detenerse sobre el uso del canto popular, del drama moderno, o de unos mal llamados *Leitimotive*.

Por encima de la 'Trilogía ideal' planea un escrito que, tanto ahora como entonces, alcanzó un puesto referencial e ineludible dentro de los varios planteamientos del nacionalismo: Por nuestra música (1891)

De hecho, es saludable no insistir demasiado en la influencia de Wagner porque sus dimensiones condicionan la obra pedrelliana. Las preguntas y objetivos que conviene plantear son otros. ¿Para quién preparaba Pedrell el caldo? ¿Quiénes eran esos ‘mal razonadores’, que temía que opinaran sobre la ópera antes de oírla?

El primer escollo que debía superar *Por nuestra música* era la recepción por parte de la prensa. La mayoría de las publicaciones periódicas generalistas catalanas, incluso el semanario *La Renaixença* —que no hacía buenas migas con Pedrell—, le dedicaron comentarios muy positivos. Sin embargo, la revista *L’Avens* (1881-1893), vinculada con los grupos de jóvenes modernistas e ideológicamente conectada con las nuevas vertientes del catalanismo, arremetió en contra de *Por nuestra música*. La cuestión poseía un calado sociopolítico profundo, con ramificaciones literarias y artísticas, no solo las filias y fobias que

condicionaban la música de la época. Su actitud era crítica y polémica, innovadora, con unas tendencias que fueron fluctuando según las ideologías de los que ocupaban su dirección. En todo caso, *L’Avens* dio sus primeros pasos distanciándose del catalanismo medievalista.

Pedrell era coetáneo de la Renaixença literaria. Había nacido en Tortosa en 1841. El poeta Jacint Verdaguer, por poner un ejemplo paradigmático, nació en 1845, el mismo año que otro referente del teatro catalán, Ángel Guimerà. La Renaixença alcanzó uno de sus momentos culminantes en la denominada restauración de los Juegos Florales de Barcelona en 1859³. La divisa que presidía el certamen era “Patria, Fe y Amor”. Los distintos galardones dedicados a las composiciones poéticas versaban sobre cada una de esas temáticas. Y, tal como ejemplifica Leerssen en otros modelos nacionalistas, había unas ideologías con varios matices que sustentaban ese movimiento literario. Pero no eran las únicas de la Cataluña finisecular. La corriente del teatro y la zarzuela en catalán era opuesta, en parte, a los Juegos Florales, y alcanzó un gran impacto social, también con planteamientos sociopolíticos muy distantes. Esa corriente la podríamos personalizar en la figura del dramaturgo Frederic Soler i Hubert (1839-1895) —que firmaba como Serafí Pitarrá—, autor de dramas, de las *gataas* y de varios libretos de zarzuelas de temática catalana. Ideológicamente Pitarrá era liberal, librepensador y republicano.

Pedrell, en cambio, hizo suya la divisa de los Juegos Florales. El tema de la Patria se correspondería con la ópera *Los Pirineus*; el Amor con *La Celestina*, mientras que la Fe debería haberse transformado en una ópera cuyo argumento se centraba en el escritor y filósofo mallorquín Ramon Llull. Sin embargo, este último proyecto no cuajó porque otros compositores se le adelantaron, ya que existía un gran interés literario y filosófico alrededor de la figura de Llull. Ricardo Villa empezó a trabajar sobre un libreto de Dicenta, *Raimundo Lulio* (1902); Verdaguer estaba escribiendo las *Perles del ‘Libre d’ Amic e d’ Amat*, y el archiduque austriaco Luis Salvador se abocó en la restauración del monasterio mallorquín de Miramar, donde había residido Llull.

Culturalmente los Juegos Florales mantenían plena vigencia a principios del siglo XX. Se habían extendido hacia Valencia, organizados allí por la sociedad Lo Rat Penat en 1879. También se celebraban en Alicante y en Mallorca. Habían proyectado un modelo literario y cultural en casi todas las ciudades de Cataluña. Incluso se trasplantaron al mundo coral: Lluís Millet organizó un certamen musical que seguía los mismos patrones literarios, las Festes de la Música Catalana, celebradas desde 1904, aunque sin la continuidad del certamen literario debido a presiones políticas.

El contexto cultural y sociopolítico era mucho más atornasolado y complejo. Desde finales del siglo XIX, los detractores de los Jocs Florals iban en aumento. Algunos los consideraban arcaizantes, acusándolos de sustentar un modelo literario ochocentista *demodé*. Santiago Rusiñol redactó una parodia teatral, *Los Jocs Florals de Camprosa* (1902), que ironizaba sobre el idealismo medievalista, al tiempo que atacaba una vertiente sociopolítica del catalanismo opuesta a los planteamientos más radicales de un sector de la revista *L’Avens*.

Por nuestra música, que surgió como explicación y defensa de *Los Pirineus*, se convirtió rápidamente en ideario del nacionalismo musical. Su recepción quedó mediatizada no solo por las distintas formas de entender el complejo nacionalismo musical español, sino porque algunos aspectos de su contenido chocaban en Cataluña con un contexto cultural en el que diversas sensibilidades estaban en pugna.

Cuando Pedrell ya tenía redactado casi todo el contenido de *Por nuestra música*, ocurrieron dos hechos que, en cierta medida, empezaron a despertar su interés por *La Celestina* y el repertorio musical hispánico renacentista. En primer lugar, el periódico francés *Le Figaro* abrió una polémica alrededor de la ópera de Bruneau y Gallet, *Le Rêve*, preguntándose si era lícito que las óperas abandonaran la costumbre de escribir sobre un libreto en verso. Intervinieron muchos compositores posicionándose a favor de las piezas escritas en prosa. El 8 de agosto de

1891, Pedrell publicó en La Vanguardia un extenso artículo en el que sopesaba el ejemplo de *Le Rêve*, ópera escrita a partir de una novela de Zola. El crítico literario Josep Yxart animó a Pedrell a reproducir en España un debate similar. Su intervención se incorporó a *Por nuestra música* cuando ya estaba concluido el estudio en forma de un apéndice titulado “Cuestión mal planteada”. En los devaneos de Pedrell acerca de algunos ejemplos de autoridad escritos en prosa, afirmó: “En efecto, Shakespeare, Goethe y otros que podría citar, han escrito ciertas obras en esta forma. En nuestra literatura antigua poseemos una obra que sería el ideal del libretto en esta forma mixta, *La Celestina*, la famosa tragedia de Calixto y Melibea, y en la moderna, solo citaré dos, *El drama nuevo* y *El Doctor Lañuela* [...]”⁴.

En segundo lugar, en octubre de 1891, y después de un intercambio epistolar con Francisco Asenjo Barbieri, Pedrell envió una extensa carta a Eduard Hanslick, luego de enterarse que el crítico austriaco aseguraba que la polifonía española era muy tardía, e inspirada toda ella sobre modelos flamencos. En su acerada carta, Pedrell citaba como precedentes a Peñalosa, Salinas, Morales, Victoria... En definitiva, le demostraba a Hanslick la existencia de un repertorio autóctono hispano. Sobre ese repertorio, al cabo de pocos años, se inspiró para extraer las citas temáticas de la ‘música histórica’ con que estructuró *La Celestina*. La mayoría de los temas y citas proceden de Salinas, que él veía próximo temporal y geográficamente a Fernando de Rojas.

Después del éxito que alcanzó la representación de *Los Pirineus* en el Liceu a principios de 1902, el empresario Albert Bernis le ofreció a Pedrell la posibilidad de estrenar otra ópera como primer título para abrir la temporada de 1903-04. Era una oportunidad única. Normalmente las obras de autores españoles solo se estrenaban a final de temporada, cuando el riesgo económico para el empresario —en caso de poca asistencia de público— era asumible, o acarrearía pérdidas menores.

Durante junio de 1902, Pedrell empezó a seleccionar el texto de *La Celestina* al mismo tiempo que iniciaba la composición. En esos meses estaba preparando una de sus obras musicológicas de referencia: la edición de las *Opera Omnia* de Tomás Luis de Victoria, que Breitkopf und Härtel empezó a publicar en el año 1903. Podemos suponer varias motivaciones que inclinaron a Pedrell hacia *La Celestina*. En cierta medida él ya lo avanzaba en el apéndice a *Por nuestra música*. Incluso en un pasaje de su *Catálogo manuscrito*, un libro en el que anotaba meticulosamente todas sus composiciones, había manifestado en 1880 su intención de poner música a una obra redactada en prosa.

En la redacción de sus memorias, en cambio, anticipó una supuesta inspiración durante los años de juventud en Tortosa, cuando la primera lectura de *La Celestina* le impactó: “Mi tío Jaime era aficionadísimo a la lectura [...] fueron saliendo de su biblioteca las cosas más anacrónicas entre sí que puedan imaginarse, el *Teatro Social del siglo XIX*, de Fray Gerundio, y el *Quijote*, de Cervantes [...] Uno de los tales libros era el

Fotografía de Felipe Pedrell reproducida en *Escritos Heortásticos*, Vilanova i la Geltrú, Oliva impresor, 1911.

Pero, probablemente, habría otras motivaciones que le inclinaron a elegir el texto de Fernando de Rojas y emprender su composición a un ritmo febril, aparte de que pudiera tener alguna certeza de un estreno inmediato. Una de ellas fue el impacto que le había dejado la lectura del prólogo, en sus mocedades, debido al escritor tortosino Jaume Tió (1816-1844), que editó una versión de la *Tragicomedia de Calisto y Melibea* en 1840. Otra motivación, no menos importante, fue de índole conmemorativa: coincidía con la celebración de los quinientos años de las ediciones de Toledo (1500) y de Sevilla (1501) de la obra de Fernando de Rojas.

Para impulsar el estreno de *Los Pirineus*, Pedrell intentó aprovechar los fastos del IV Centenario del Descubrimiento de América. No tuvo suerte y no se estrenó en 1892. En cambio, con *La Celestina*, los quinientos años de la conmemoración editorial sí que estaban plenamente

justificados. No solo coincidía en un hecho cronológico, sino que además el escritor y crítico Francisco Fernández Villegas —Zeda— preparaba una adaptación de la novela en formato escénico para representarse en el Teatro Español de Madrid en 1903. Pedrell y Zeda se cartearon, intercambiándose sus respectivas versiones.

Y, no por citarlo al final fue una motivación menos importante el hecho de que Pedrell conociera que tanto Amadeo Vives como Ruperto Chapí tenían intención de emprender la conversión en ópera del mismo argumento. En julio de 1902, coincidieron los tres en Valencia y, según el relato de Pedrell a Ramon Fornells, que gestionaba sus derechos como autor, él les había dado ya por hecho que tenía la ópera escrita, evitando que ni Vives, ni Chapí se le adelantaran.

Como vemos, las opciones estéticas que orientan las tres óperas de la “Trilogía ideal” de Pedrell responden a motivaciones musicales apenas vinculadas con la divisa de los Juegos Florales —Patria, Fe y Amor—. El contenido musical era mucho más coherente con las propuestas estéticas expuestas en *Por nuestra música*. Los pilares que sustentaban su

Los pilares que sustentan el ideario nacionalista de Pedrell tienen una presencia variable en cada una de las tres óperas de la Trilogía, de forma que cada una posee una identidad singular

Hamlet, de Shakespeare, y el otro *La Celestina*, *Tragi-comedia de Calisto y Melibea*. [...] El efecto producido por la obra de Shakespeare fue de aquellos que se conservan toda la vida [...] El efecto causado por *La Celestina*, si bien profundo, no fue tan pavoroso como el que me produjo el *Hamlet*. Del comentario moral, ¿qué podía saber yo?, ¿qué fuerza de abstracción podía poseer para llegar hasta el fondo de las conciencias de los personajes de la tragicomedia, ni cómo analizar sus almas?”⁵.

Nuevamente asomaba Shakespeare entre sus argumentaciones interpretando ahora *La Celestina* como una especie de contrapeso hispánico al dramaturgo inglés. Pedrell sentía veneración por Shakespeare, a pesar de resistírsele en los varios intentos que hizo por convertir en ópera alguno de sus dramas.

Raig de lluna de Apeles Mestres, figurín para la representació de Los Pirineus, Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú.

ideario nacionalista tienen una presencia variable en cada una de las tres obras, de forma que cada una posee una identidad singular. Si comparamos la dramaturgia de las tres —*Los Pirineus* (1891), *La Celestina* (1902) y *El comte Arnau* (1904)— podemos concluir que son muy distintas entre sí, con un tratamiento vocal e instrumental acomodado al trasfondo argumental de cada una de ellas.

La carga épica y emotiva de *Los Pirineus* no asoma casi en *La Celestina*. La especulación armónica y tímbrica, junto con la transcendencia que alcanza la canción popular —de tradición oral— en *El comte Arnau* no derivó de una evolución acumulada después de haber compuesto *La Celestina*. Aparte de estos grandes trazos que son solo útiles para comprimir en pocas palabras el perfil de cada una, resulta evidente que para Pedrell la experiencia resultante de ver representado *Los Pirineus* en 1902 tuvo repercusiones en la composición de *La Celestina*. La más evidente está, sin duda, en su instrumentación, más equilibrada y rica en gradaciones tímbricas, con resultados muy interesantes.

La dramaturgia y la concepción escénica, en líneas generales, es mucho más activa y queda menos lastrada por el peso épico que necesitan las otras dos óperas. Incluso en la manipulación temática, o el uso de la 'música histórica' con motivos extraídos de Salinas en *La Celestina*, Pedrell consiguió una integración ejemplar en el lenguaje global de la partitura, un procedimiento que la convirtió en una ópera de referencia para varios de sus discípulos, singularmente para Manuel de Falla. Solo por este aprecio ejemplar por parte de Falla se justifica el interés y necesidad de poder escuchar y dar una nueva vida a *La Celestina*.

Francesc Cortès Mir es catedrático de Musicología en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

NOTAS

1. Joep Leerssen: *Notes on Culture, Cultivation, and Romantic Nationalism*, Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, Ámsterdam, Amsterdam University Press, 2018, pág. 54.
2. Carta de Felipe Pedrell a Víctor Balaguer, 18 de abril de 1891. Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú.
3. Véase Josep M. Domingo: "Barcelona i els Jocs Florals" (1859). *Modernització i romanticisme*, Barcelona, MUHBA, 2011.
4. Felipe Pedrell: *Por nuestra música*, Barcelona, Imprenta de Henrich y Cía, 1891, pág. 130.
5. Felipe Pedrell: *Orientaciones (1892-1902)*, París, Librería Paul Ollendorff, págs. 231-233.

Sira Hernández, debuta en el prestigioso sello discográfico Sony Classical en su doble faceta de pianista y compositora.

"Corazón y cabeza, conocimiento y palpitación se unen en un viaje tan revelador y sorprendente como excitante."

Juan Ángel Vela del Campo

YA A LA VENTA

WWW.SIRAHERNANDEZ.COM

Miotta MSM Molliere

WWW.MIOTTAEMOLIERE.COM

La adaptación literaria de *La Celestina*: reinterpretando el canon

ELENA TORRES

COMO es bien sabido, durante el siglo XIX fueron varias las naciones que se esforzaron en articular un pasado común como estrategia para reforzar los nacientes sentimientos identitarios. En España, esa mirada al pasado tuvo una particular relevancia, principalmente en el período de la Restauración —es decir, entre 1874-1902—, ya que el nuevo modelo de Estado apostó precisamente por la historia como elemento cohesionador.

La ópera, en tanto arte de representación simbólica, actuó como catalizadora y altavoz de la cultura de su tiempo, lo que redundó en un incremento de obras dramático-musicales inspiradas en asuntos históricos. De hecho, en las primeras décadas de la Restauración encontramos numerosos títulos que nos trasladan a diferentes escenarios clave del pasado español, cuyo tono épico contribuye a ensalzar la nueva imagen de España. Recordemos, por ejemplo, *Las naves de Cortés* de Antonio Arnao y Ruperto Chapí (1876), basada en la conquista de México por parte de Hernán Cortés; o *Guzmán el Bueno* de Antonio Arnao y Tomás Bretón (1877), ambientada en el célebre episodio transcrito en Tarifa en el siglo XIII.

En este marco se inserta *La Celestina* de Felipe Pedrell, una ópera compuesta en 1902 sobre libreto basado en la *Tragicomedia de Calisto y Melibea* de Fernando de Rojas, cuya creación responde a esa mirada general sobre la historia, y en concreto sobre uno de los referentes literarios de la lengua española.

DE OBRA PROHIBIDA A CLÁSICO LITERARIO

El éxito de la obra de Fernando de Rojas desde la fecha de su primera edición, en 1499, es incuestionable. Las diferentes versiones y las numerosas ediciones que se publicaron en los años siguientes revelan la celebridad de la obra, y su transmisión a través de fuentes tanto impresas como manuscritas¹. Pero ¿cómo y cuándo pasó la obra a formar parte del canon literario español y a ser fuente de inspiración para otras artes?

Tras la amplia difusión de la obra en el siglo XVI, *La Celestina* dejó de ser un texto de consumo inmediato. La ausencia de nuevas ediciones hasta entrado el siglo XIX —como las que se realizaron de Lope de Vega o de Miguel de Cervantes— dificultó su circulación,

posiblemente por la libertad moral de su argumento y por haber sido expurgada por la Inquisición. Ahora bien, pese a abandonar la categoría de *best-seller*, el reconocimiento de la *Tragicomedia* se mantuvo e incluso incrementó en los círculos especializados, lo que posibilitó que la obra entrara en el pódium de las glorias nacionales. Así, el jesuita Juan Andrés ensalzó la obra en términos superlativos y la utilizó para afianzar el liderazgo de España en la historia literaria universal, mientras que Leandro Fernández de Moratín calificó su prosa de modélica, junto a la de *El Quijote* y *El Lazarillo de Tormes*². Nótese que el elogio de Moratín proviene de las características de *La Celestina* que encajan con la estética neoclásica a la que él mismo se adscribe (regularidad de la fábula, verosimilitud de la historia, retrato de costumbres...), lo que confirmaría la capacidad de

La carta, óleo sobre lienzo de Luis Paret y Alcázar, c. 1772, colección particular.

reinterpretación de la obra, propia de los clásicos.

Esta valoración de los intelectuales tuvo un pronto reflejo en el ámbito artístico. Durante el siglo XVIII y primeras décadas del XIX encontramos diferentes recuerdos celestinescos en la pintura española, como el óleo de Luis Paret y Alcázar *La carta* (1772), en el que una joven

Pese a abandonar la categoría de best-seller, el reconocimiento de la Tragicomedia se mantuvo e incluso incrementó en los círculos especializados

lee en un jardín, mientras la celestina, sentada a su espalda, espera la contestación con las monedas en el regazo³. O el lienzo *Maja y celestina al balcón* (c. 1808-1812) de Francisco de Goya, que reitera la imagen de vieja alcahueta de mirada pícaro⁴.

Esta fascinación por la comedia humanística, en principio minoritaria, se incrementó exponencialmente a partir de 1822, coincidiendo con la primera edición moderna de la obra publicada en Madrid por León Amarita. A ella le siguieron seis ediciones más en el siglo XIX, entre las que destaca la realizada por el librero Eugenio Krapf

Maja y Celestina al balcón, óleo sobre lienzo de Francisco de Goya, c. 1808-1812, colección particular.

en 1899, en dos tomos y con estudio preliminar de Marcelino Menéndez Pelayo⁵.

Según ha documentado Francesc Cortès, al comenzar la elaboración de la ópera, en 1902, Felipe Pedrell disponía de tres versiones de *La Celestina* en su biblioteca. De ellas utilizó principalmente la edición preparada por Menéndez Pelayo, de la que extrajo casi íntegramente los diálogos para el libreto⁶. El rigor y profundidad del estudio del santanderino, que marcó un punto de inflexión en la recepción de la obra, junto con su consagración definitiva de *La Celestina* como parte del

cultura de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Basta ver la cantidad de obras artísticas que parecen derivarse de la fórmula celestinesca, como las novelas dialogadas de Benito Pérez Galdós⁸, o el óleo de Ignacio Zuloaga titulado *Celestina*, de 1906.

Justamente en 1902, pocos meses antes de que Pedrell iniciara su ópera, *La Celestina* había permeado con fuerza en la sociedad de su tiempo. La Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos acoge información sobre diferentes estudios, entre los que destaca el de Manuel Serrano y Sanz acerca de las *Noticias biográficas de Fernando de Rojas*, con una repercusión extraordinaria⁹. Medios como El País lamentan la venta de la biblioteca del marqués de Jerez a “un millonario yanqui” —se trata del arqueólogo e hispanista Archer Milton Huntington—, pues suponía la pérdida para España de tesoros bibliográficos como “las ediciones más raras de *La Celestina*”¹⁰. Corren rumores de que tanto Amadeo Vives como Ruperto Chapí tienen intención de emprender sendos proyectos escénicos con el mismo argumento —así lo recoge el crítico Caramanchel en La Correspondencia de España, en abril de 1902”—. Y se mantiene en la cartelera la comedia de magia *Los polvos de la madre Celestina*, una obra ‘acomodada’ del teatro francés por Juan Eugenio Hartzenbusch, cuyo estreno había tenido lugar en 1841. Su argumento disparatado —que toma por protagonista a la vieja urdidora—, junto con la comicidad, el vertiginoso ritmo escénico y la riqueza casi cinematográfica de sus decorados hacían las delicias del público todavía en 1902, contribuyendo a difundir al personaje entre los círculos más populares¹².

Vista desde esta perspectiva, la ópera de Pedrell nace de su inquietud por bucear en la historia de la literatura española, pero representa también la culminación del interés por la *Tragicomedia de Calisto y Melibea* que se vivió a lo largo del siglo XIX; un interés promovido desde los círculos intelectuales y artísticos, pero que había calado ya en el ámbito de la cultura popular.

Ahora bien, ¿cómo entendería esta obra el público decimonónico?, ¿desde qué prisma se contemplaba al clásico en el tránsito de los siglos XIX al XX? Francesc Cortès señala la extrañeza que produciría en la audiencia el léxico y las construcciones gramaticales arcaicas, así como su desusada forma literaria. Pero el investigador incide también en el proceso de apropiación y resignificación que había sufrido *La Celestina* desde inicios del Romanticismo. Si en los siglos XVIII y XIX primaba la visión moralizante de la obra, en la siguiente centuria la comedia humanística se viste un nuevo traje, acorde a los ideales de la época: Fernando de Rojas es considerado como un innovador, y se ensalza en ella la pasión, el sentimiento trágico y, en definitiva, la presentación de un amor dramático y transcendente, capaz de conducir hasta la muerte. Como hijo de su tiempo, Pedrell se suma a esa idealización de la obra, y fija la temática de su ópera en “el placer trocado en dolor, y el amor en muerte”¹³.

La ópera de Pedrell nace de su inquietud por bucear en la historia de la literatura española, pero representa también la culminación del interés por la Tragicomedia de Calisto y Melibea que se vivió a lo largo del siglo XIX

APROPIARSE DEL CANON: FELIPE PEDRELL, REESCRITOR DE LA CELESTINA

Una vez decidido el argumento de la ópera, Pedrell abordó el proceso de creación de manera vertiginosa: el 30 de junio de 1902 comenzó la selección del libreto y el 6 de

agosto había terminado la adaptación completa de la obra¹⁴. En cuanto a las estrategias que siguió para transformar la comedia de Rojas en su propia ‘tragicomedia lírica’, llama la atención que la adaptación literaria sea obra exclusiva de Pedrell, quien acometió el trabajo guiado por los consejos de su amigo, el escritor y político Magí Morera. El alto nivel de erudición del músico y su profundo conocimiento del mundo teatral lo capacitarían para llevar a cabo esta labor en solitario, como haría más adelante Manuel de Falla al enfrentarse a la prosa de Cervantes en *El retablo de maese Pedro* (1923).

LA CELESTINA EN EL HORIZONTE ARTÍSTICO DE FELIPE PEDRELL

Más allá de la consideración de *La Celestina* como parte del canon literario, la aportación de Fernando de Rojas estaba muy viva en la

agosto había terminado la adaptación completa de la obra¹⁴. En cuanto a las estrategias que siguió para transformar la comedia de Rojas en su propia ‘tragicomedia lírica’, llama la atención que la adaptación literaria sea obra exclusiva de Pedrell, quien acometió el trabajo guiado por los consejos de su amigo, el escritor y político Magí Morera. El alto nivel de erudición del músico y su profundo conocimiento del mundo teatral lo capacitarían para llevar a cabo esta labor en solitario, como haría más adelante Manuel de Falla al enfrentarse a la prosa de Cervantes en *El retablo de maese Pedro* (1923).

Además, Pedrell apostó por mantener intactos el léxico y la sintaxis del castellano antiguo, pese a las dudas que esta decisión generó en su entorno más inmediato. Más allá del ejercicio de síntesis y esencialización requerido en cualquier obra escénica, el compositor

respetó las estructuras gramaticales y el vocabulario arcaico, lo que le permitió bucear en la historia también desde el ámbito literario. Este sometimiento —casi veneración— al lenguaje de Fernando de Rojas trajo una consecuencia más, y es que el libreto de *La Celestina* está escrito en prosa, con lo que rompe la tradición centenaria de la ópera española de usar textos en verso. Es, sabemos, una decisión premeditada que estimuló particularmente al músico, y que sirvió de guía a futuras creaciones operísticas.

Por otro lado, la obediencia al texto original no impidió la introducción de algunos cambios, que posibilitaron a Pedrell ajustar la obra a las coordenadas del drama lírico romántico. Para mantener la lógica argumental, el músico seleccionó determinadas escenas, hizo cambios en la disposición de los cuadros, echó mano del *flashback* y propuso la síntesis de los diálogos¹⁵. En aras de trasladar la obra renacentista a la estética decimonónica, Pedrell puso en marcha varios mecanismos, como el cambio de escenario. Por ejemplo, en el primer acto de la ópera, sustituye la ambientación urbana de la *Tragicomedia* por un entorno boscoso, mucho más del gusto romántico, en el que se desarrolla la imprescindible escena de caza —imposible no pensar en los precedentes ilustres, desde *El cazador furtivo* de Weber (1821) hasta *Pelléas et Mélisande* de Debussy (1902) —.

Paralelamente, el coro se convierte en un elemento vehicular en la ópera pedrelliana, cuando ni siquiera estaba previsto en la obra original. Este actúa como llave de entrada para la polifonía antigua —fuente de inspiración básica para Pedrell—, así como para incrementar el efecto dramático. Sirva como ejemplo el *Kyrie* que se canta como cierre del segundo acto de *La Celestina*, un coro religioso en latín, de los muchos que se emplearon en la ópera española del siglo XIX.

La búsqueda de la tensión teatral propicia también el énfasis en determinadas escenas, como la de la muerte de Celestina y sus dos criados en el cuarto acto, que adquiere tintes trágicos, incluso épicos¹⁶. La obra de Fernando de Rojas, pensada para ser leída, no necesitaba del dinamismo de la trama; sin embargo, para convertir la comedia humanística en un espectáculo escenificado, era preciso articular un punto culminante hacia el final de la ópera, que atrajera la atención del público. De ahí la intensidad del cuadro, con los gritos desesperados de Elicia y Areúsa, el coro de vecinos intrigados por lo que ha ocurrido, el pregón que anuncia la condena de Sempronio y Parmeno, la oración de los frailes y la intervención de los Niños de la Hermandad de la Caridad, que cantan entre la multitud apiñada. Con esta escena grandilocuente, además, Pedrell buscaría complacer al oyente de su época, acostumbrado a los impactantes números de conjunto y a la recreación en la tragedia, recurrente en la ópera *verista*.

Felip Pedrell, fotografía dedicada a Vicente Toledo, directo artístico de la delegación de la compañía Aeolian.

Muchos críticos quisieron ver en *La Celestina* al Tristán español, e incluso, en un alarde de orgullo patrio, la situaron por delante de la producción del maestro alemán

En último término —y posiblemente el más importante—, Pedrell hace una lectura de la obra en clave amorosa, ajustada a los códigos del siglo XIX. Para ello, elude las reflexiones de carácter moralizante, obvia los elementos alegóricos y reduce al máximo las situaciones violentas y descarnadas, impropias de la práctica dramática de la época. En su lugar, explora la pasión amorosa entre Calisto y Melibea, y su nexa fatídico con la muerte. Así lo expresa Melibea en su monólogo final: “¿Qué crueldad sería, padre mío, muriendo él despeñado, que viviese yo penada? Su muerte convida a la mía, y así contentarle he en la muerte, pues no tuve tiempo en la vida...”.

Inevitablemente, esa exaltación amorosa, que solo se realiza a través de la muerte, propició que la ópera de Pedrell fuera obsesivamente comparada con Richard Wagner¹⁷. Muchos críticos quisieron ver en *La Celestina* al Tristán español, e incluso en un alarde de orgullo patrio, la situaron por delante de la producción del maestro alemán: “Ero [sic] y Leandro, Romeo y Julieta, Tristán e Iseo, palidecen ante la pareja inmortal de Calisto y Melibea, más grande por ser precisamente más humana”, aseguraba Rafael Mitjana¹⁸. Dejando al margen la retórica nacionalista, tan propia de la época, Mitjana acertó de pleno al reconocer la filiación wagneriana de *La Celestina*, sin olvidar la particular idiosincrasia de la obra; una idiosincrasia que, como han demostrado Francesc Cortès y David Ferreiro, reside en el tono más realista, los diferentes usos melódicos y la introducción del material popular¹⁹.

Esta es la relectura del clásico literario que propuso Felipe Pedrell a las puertas del siglo XX. Falta por ver cómo se lleva a escena en el Teatro de la Zarzuela en pleno siglo XXI, pues la capacidad del mito de traspasar los tiempos y las fronteras no tiene límite.

Elena Torres es profesora titular en el Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid

La Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea por Fernando de Rojas, con estudio crítico de Marcelino Menéndez Pelayo, Vigo, Librería de Eugenio Krapp, 1899.

NOTAS

1. Localizamos ediciones en Burgos (1499), Salamanca y Toledo (1500), Roma (1506), Zaragoza (1507), Valencia (1514), Sevilla (1518), Toledo (1526) y Salamanca (1570). Además, Emilio Blanco apunta que entre 1501 y 1560

el libro se editó con frecuencia bienal, hasta alcanzar la cifra de 32 ediciones. Citado en Laura Mier Pérez: *Reescrituras celestinescas musicales: apuntes para una historia del libreto celestinesco*, Dicenta. Cuadernos de Filología hispánica, n.º 35, 2017, pág. 248.

2. Salvo indicación contraria, los datos de la difusión de la obra hasta el siglo xix proceden de Joaquín Álvarez Barrientos: "La Celestina, del siglo xviii a Menéndez Pelayo", *Celestina, recepción y herencia de un mito literario*, Badajoz, Universidad de Extremadura, 2001, págs. 73-96.
3. Recordemos que Paret, aficionado a la obra de Rojas, fue denunciado ante el tribunal del Santo Oficio por posesión de libros prohibidos casi veinte años más tarde.
4. Para más información sobre la cultura visual generada por *La Celestina*, véase <https://celestinavisual.org/>.
5. Fernando de Rojas: *La Celestina, introducción del doctor don M. Menéndez Pelayo*, Vigo, Lib. de Eugenio Krapp, 1899-1900, 2 vols.
6. Francesc Cortès: *El nacionalismo musical de Felip Pedrell a través de les seves òperes: Els Pirineus, La Celestina i El comte Arnau*, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 1994, pág. 470.
7. Felipe Pedrell: "Necesidad de inspirar nuestra música en el estudio de nuestros grandes e ignorados maestros españoles de los siglos xvi y xvii", *Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la recepción pública del Sr. D. Felipe Pedrell, el día 10 de marzo de 1895*, Barcelona, Tipografía de Víctor Berdós, 1895, pág. 11.
8. Véase, por ejemplo, *El abuelo* (1897), en cuyo prólogo Pérez Galdós califica la *Tragicomedia* como "la más grande y bella de las novelas habladas". Rosa Lida de Malkiel: *La originalidad artística de La Celestina*, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1962, pág. 71.
9. Muestra de ello es la reseña publicada en *La Lectura*, Madrid, mayo 1902, pág. 422.
10. "La biblioteca del marqués de Jerez", *El País*, Madrid, 27-1-1902, pág. 3.
11. Caramanchel: *Cosas de teatros. La zarzuela grande*, La Correspondencia de España, Madrid, 12-4-1902, pág. 1.
12. Por lo que observamos en la prensa, la obra se mantuvo intermitentemente en cartelera desde marzo hasta noviembre de 1902.
13. Felipe Pedrell: *Orientaciones (1892-1902)*, París, Librería Paul Ollendorff, págs. 233-234.
14. Tomamos estos datos de Francesc Cortès: *El nacionalismo musical de Felip Pedrell...*, pág. 477.
15. *Ibid.*, pág. 484.
16. *Ibid.*, pág. 486.
17. *Ibid.*, pág. 491.
18. Rafael Mitjana: *Escritos heortásticos. Al maestro Pedrell*, Tortosa, Casa social del Orfeo Tortosí, 1911, pág. 79-80.
19. Véase el trabajo de David Ferreiro en este mismo dossier.

TRIPLE CONCIERTO DE BEETHOVEN

5. OCTUBRE 2022 | 19.30

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

ORQUESTA SINFÓNICA RTV ESLOVENIA

**ROSSEN MILANOV, DIRECTOR
SMETANA TRIO, SOLISTA**

Temporada 22/23

VIENA EN MADRID

Entradas ya a la venta en
www.hispaniaconciertos.com

Tres pinceladas musicales en torno a La Celestina

DAVID FERREIRO CARBALLO

FELIPE Pedrell inició el proceso de creación de *La Celestina* en junio de 1902, siguiendo el impulso estético e ideológico que le había proporcionado la experiencia de *Los Pirineus* y la sistematización en *Por nuestra música*¹ de su ideario nacionalista². De esta forma, Pedrell seguía transitando por el camino que él mismo había trazado hacia la ópera nacional a través de la composición de la segunda parte de su 'Trilogía ideal', ahora sobre el lema del amor. Para poner en marcha esta empresa seleccionó como argumento la *Tragicomedia de Calisto y Melibea* de Fernando de Rojas, lo que suponía una dificultad añadida: adaptar a la escena lírica un texto de innegable calidad, pero extremadamente complejo que, además, generaría un libreto en prosa. Otra cuestión que hay que considerar, por su clara incidencia en la simbología dramática de la música, es la diferencia en el mensaje que ambos autores — Rojas y Pedrell— quisieron transmitir: mientras el primero nos alecciona sobre los amores truncados a causa de la fatalidad, Pedrell nos presenta una dualidad trágica al contraponer el amor y la muerte, lo que denota cierta intencionalidad por crear una versión española de *Tristán e Isolda*. Esto hace que, en líneas generales, *La Celestina* presente una sonoridad sombría, incluso en las escenas de amor, como una suerte de nebulosa trágica que solo se rompe en las secciones populares e históricas y que anticipa que nada acabará bien.

La versión operística de *La Celestina*, subtitulada como 'tragicomedia lírica' —un guiño simbólico al texto de Fernando de Rojas—, está estructurada en cuatro grandes actos, de los cuales el segundo y el tercero se dividen a su vez en tres cuadros. Felipe Pedrell empezó la composición de la ópera por el último de ellos, a principios del mes de julio de 1902. Esto significa que la escritura musical arrancó muy poco tiempo después de haber comenzado, el 30 de junio, la selección de los fragmentos del texto original de Fernando de Rojas que adaptaría para escribir la ópera, lo que nos indica que Pedrell era plenamente consciente del difícil reto que tenía entre manos. Además, trabajó intensamente y con premura: el libreto quedó terminado el 6 de agosto de 1902; y los primeros borradores de la música de los cuatro actos estaban listos para iniciar la instrumentación a principios de septiembre. Al mismo tiempo, Pedrell y su editor de confianza, Ramón Fornell, empezaron a preparar la partitura para canto y piano con el objetivo promover la obra lo antes posible a través de una propuesta trilingüe: castellano antiguo, italiano (con traducción de Angelo Bignotti) y francés (con traducción de Henri de Curzon)³. A mediados de septiembre, Pedrell completó la

Retrato de Felipe Pedrell.

Biblioteca de Catalunya.

orquestración de uno de los cuatro actos, pero sus obligaciones docentes en Madrid ralentizaron el proceso en los tres restantes, que, según las fuentes conservadas, parece que quedaron listos el 9 de octubre de 1902. Por último, tanto la partitura para canto y piano como la edición del libreto —que también contenía un pequeño opúsculo en defensa de la obra⁴— fueron publicados en 1903.

Por supuesto, y al igual que *Los Pirineus*, esta segunda ópera es monumental. Nos encontramos ante un manuscrito orquestal de 750 páginas⁵, cuya edición para su estreno en septiembre de 2022 en el Teatro de la Zarzuela ha generado una partitura general de 807 páginas. En buena lógica, y ante la imposibilidad de abordar un análisis holístico de la obra, he optado por seleccionar tres elementos musicales que, juntos, revelan una fotografía global de *La Celestina*: la elaboración temática, el empleo de música popular y la presencia de música de corte historicista. Estos tres componentes entroncan directamente con el ideario nacionalista de Pedrell, y su elección también responde a mi deseo de ofrecer ejemplos concretos que ilustren musicalmente el planteamiento teórico de los dos primeros artículos de este dossier. Por otro lado, estas tres pinceladas musicales aspiran a desmentir uno de los tópicos más extendidos sobre el modelo dramático de nuestro protagonista: si bien históricamente se ha establecido un vínculo estético muy estrecho entre Felipe Pedrell y Richard Wagner, lo cierto es que el wagnerismo no capitaliza, ni mucho menos, el planteamiento lírico de *La Celestina*. Sí está presente en la estructura interna de varias secciones individuales, sobre todo las que contienen una carga dramática más intensa, pero a nivel

Biblioteca de Catalunya.

Felipe Pedrell: *La Celestina* [manuscrito], Acto I, págs. 11 y 12.

global, la ópera no sigue ciegamente los preceptos del drama lírico wagneriano, sobre todo en lo que atañe a planteamiento melódico y estructural.

Felipe Pedrell, a diferencia de lo que sí había hecho para *Los Pirineus*, no nos ha dejado por escrito un planteamiento dramático que justifique la elaboración de los 36 temas que es posible escuchar en *La Celestina*, y por ello el análisis de este parámetro en una partitura tan amplia como la que nos ocupa se torna extremadamente complejo. Esta complejidad no solo reside en su extensión, sino también en el hecho de que el propio argumento elimina personajes (Celestina, Sempronio y Parmeno) e incorpora otros nuevos (Tristán, Sosia y Pleberio) a partir del tercer acto;

indiscutible, coherente y constante a lo largo de toda la tragicomedia; pero, al mismo tiempo, se aprecia aquí un primer indicador que difumina el wagnerismo, ya que no todos los temas contribuyen a generar un subconsciente dramático —aunque todos ellos, por supuesto, se relacionan con un contexto dramático concreto—. Además, qué duda cabe, esta combinación de funciones temáticas tiene también sus consecuencias en los planos tonal y armónico, aspectos en los que no procede ahondar en este texto.

Dicho lo anterior, me gustaría abordar un ejemplo que sí redundaría en la esencia del modelo wagneriano y en el verdadero uso que Pedrell hace del mismo: el tema de Celestina, una melodía recurrente que se

puede identificar con el concepto de leitmotiv, aunque, como veremos, entendido desde una perspectiva muy elemental. Para ello, el punto de partida de mi argumentación se sitúa de nuevo en la esfera de la creación de la obra. Una vez finalizada la elaboración del libreto, Pedrell se lo envió al escritor y político catalán Magí Morera. Entre otros consejos de índole literaria y de cierto calado —que fueron aceptados y se implementaron en la versión definitiva del texto—,

Morera le recomendó que redujera el rol de Celestina a un segundo plano. Sin embargo, Pedrell hizo todo lo contrario: la alcahueta no solo es un personaje principal y relevante en los tres primeros actos, sino que su presencia musical es constante en toda la ópera —antes incluso de su primera aparición y también después de su asesinato— a través de un tema musical recurrente dotado de cierta carga asociativa y dramática. Este leitmotiv es un ejemplo paradigmático del tipo de wagnerismo que nos vamos a encontrar en la obra, pues su análisis revela las funciones de las melodías que se sitúan en la cima de la jerarquía dramático-musical a la que he aludido en el párrafo anterior.

Partimos de la definición global de leitmotiv: una idea o gesto melódico dotado de signifiante, su configuración interválica, rítmica,

Si bien históricamente se ha establecido un vínculo estético muy estrecho entre Pedrell y Wagner, lo cierto es que el wagnerismo no capitaliza, ni mucho menos, el planteamiento lírico de La Celestina

además de que la psicología de los que se mantienen hasta el desenlace (Lucrecia y Melibea) cambia tras la muerte de Calisto al principio del cuarto acto. Así, como explica acertadamente el profesor Francesc Cortès, algunos temas de *La Celestina* se relacionan con ciertos personajes (Celestina, Lucrecia y Pleberio); otros representan ideas recurrentes más abstractas (el amor entre Calisto y Melibea); y otros —esto es una reflexión personal— son materiales melódicos más puntuales y descriptivos (aunque a veces recurrentes, pero de carácter estructural) que no establecen ningún tipo de conexión simbólica y/o emocional con el resto de la ópera, como la escena de caza en el primer acto. Esto pone de manifiesto una jerarquía dramática para los temas de la obra, en cuyo primer nivel se sitúan los que contienen una carga asociativa

armónica, etc.; y significado, el elemento dramático (personajes, objetos y sentimientos) al que representa. Además, según Thomas S. Grey, podemos establecer tres funciones dramáticas asociadas a esta técnica: profecía, acción y recapitulación⁶. Lo interesante de este tipo de elaboración temática es que se plantea siempre en estrecha asociación con el mapa tonal general, intermedio y específico de la ópera, algo que, bien trabajado y con una transformación temática profunda y meditada, puede generar una carga asociativa muy potente. Esto se puede ver a la perfección, por ejemplo (pero no solo), en *El anillo del nibelungo* de Richard Wagner, cuatro dramas líricos en los que el compositor construye un auténtico subconsciente de la trama que va mucho más allá del desarrollo inmediato de la acción. Sin embargo, el uso que Pedrell hace de la técnica del leitmotiv no explora del todo esta última premisa (incluso la transformación temática es demasiado suave), quedando así reducido a la simple asociación con un elemento dramático que se proyecta melódicamente a través de las tres funciones mencionadas y, en ocasiones, una simbología directa que deriva de la configuración armónica.

El tema de *Celestina*, cuya primera aparición se muestra en la figura 1, es un claro ejemplo de lo que acabo de apuntar. Pedrell lo presenta en la Escena II del primer acto, justo después de que Calisto le cuente a Sempronio sus desvelos por Melibea y este le hable de la alcahueta como remedio para sus males. Precisamente, el leitmotiv suena cuando *Celestina* se presenta como solución a los problemas de amor de Calisto, y a este respecto la música es clara: la línea melódica, aparentemente simple, está sustentada por dos acordes de séptima de sensible (fundamentales de Si y Fa#), lo que hace que, en lugar de tener una sonoridad amable, se cree una nebulosa tétrica —tan característica de la concatenación de este tipo de acordes— que, en este caso, nunca resuelven en un centro tonal. La asociación que nos propone Pedrell, a modo de premonición dramática, es doble: por un lado, se presenta la idea melódica que acompañará a *Celestina* durante toda la ópera; por otro, nos anuncia, a través de la sonoridad armónica descrita, que el idilio amoroso entre Calisto y Melibea no va a terminar bien, como así ocurre. Pedrell incide en la segunda parte de la premonición en lo que resta de primer acto y también durante el segundo y el tercero, pero ahora con *Celestina* siempre presente en la acción.

Esto confirma la asociación temática con el personaje; pero, al mismo tiempo, también provoca que el subconsciente dramático sea más básico y repetitivo, ya que el tema se ofrece siempre igual, casi sin variaciones, aunque apoyado por nuevas raíces armónicas. Por último, en el cuarto acto, con *Celestina* ya muerta, su leitmotiv vuelve a sonar en varias ocasiones, a modo de recapitulación dramática, para recordarnos que, realmente, ella es la causa de todas las desgracias: no solo la muerte de Calisto y Melibea, sino también la de Sempronio, la de Parmeno y la suya propia. Resulta evidente, por tanto, que para Pedrell el personaje de *Celestina* es el más importante de la ópera, y esto justifica sus razones para desatender el consejo de su amigo Magí Morera.

La reflexión que quiero transmitir en virtud del análisis anterior —y del conocimiento profundo de la partitura— es que Pedrell no explota al máximo la técnica del leitmotiv ni las posibilidades dramáticas y asociativas que le ofrece el modelo wagneriano. Sin embargo, con esto no se pretende restar ni un ápice de calidad *La Celestina*, sino simplemente demostrar que la *Tragicomedia lírica de Calisto y Melibea* no es tan wagneriana como se suponía. Evidentemente, insisto, esto no es un demérito, sino que responde al modelo lírico ensayado por Pedrell en su camino hacia la ópera nacional, en el que juegan un papel trascendental los dos elementos que voy a comentar a continuación: la música popular y la música histórica.

La presencia del canto popular en *La Celestina* es mayor que en *Los Pirineus*, aunque el proceso de transformación que plantea Pedrell sigue la misma premisa: estilizar las melodías con el objetivo de integrarlas en un lenguaje compositivo más académico, ese ‘nacionalismo de las esencias’ que tan bien describe Elena Torres⁷. Por otro lado, Pedrell hace una criba coherente del canto popular, pues extrae los materiales de los cancioneros de los siglos XVI y XVII para generar una relación estrecha entre la música y la época real (los inicios del Renacimiento español) en la que se desarrolla el relato de Fernando de Rojas. Además, la gran mayoría de los cantos populares que Pedrell utiliza en esta ópera están incluidos en su propio cancionero⁸.

Francesc Cortès, en su tesis doctoral, analiza con detalle la presencia de esta música en *La Celestina*, por lo que remito al lector interesado a su

Pedrell defiende una ópera nacional basada en un modelo internacional —el drama lírico, aunque no demasiado wagneriano— que se fusiona con el canto popular del país

lectura. Aquí resulta suficiente con apuntar las cuatro categorías que, siguiendo a Cortès, podemos encontrar en la ópera: canciones de cuna (Melibea y Lucrecia al principio del cuarto acto, mientras esperan a Calisto, por ejemplo); los romances castellanos extraídos de la obra publicada en 1575 por Francisco de Salinas, *De musica libri septem* (como la intervención del coro en la escena de caza del primer acto); los cantos procesionales de Semana Santa (como el que se escucha en la escena final del tercer acto, cuando ejecutan a Sempronio y Parmeno); y varios cantos tradicionales catalanes (como la canción *Quan un soldat ve de la guerra*, que suena el principio del segundo acto, entre otros). La extensión de estas secciones es desigual, pero, a grandes rasgos, nunca sobrepasan la horquilla de los 30-40 compases.

Lo realmente interesante de estos materiales musicales es su función dentro de la ópera. En primer lugar, los cantos populares nunca ocupan una escena completa, y tampoco pueden ser considerados como su elemento más importante. En segundo lugar, sus propias características técnicas (melodía acompañada simple y simétrica, tonalidad o modalidad estable y armonías sencillas) hacen que se presenten como un contraste dramático respecto a otras secciones más complejas e inestables. De hecho, es frecuente que los fragmentos populares lleguen después de un proceso modulante que termina con un silencio general, algo que una vez más nos aleja del wagnerismo más férreo, pues se interrumpe la continuidad del drama lírico. En tercer lugar, las secciones de carácter popular no terminan de manera conclusiva, sino que el autor, a menudo, añade un desarrollo basado en el tema principal o incluso reelabora ciertas melodías después de una primera exposición. Como vemos, esta práctica sobrepasa la función de contraste dramático y nos da una idea más precisa de la importancia que tiene para Pedrell el canto popular en su modelo operístico: es evidente que quiere nacionalizar el drama lírico. En otras palabras, Felipe Pedrell defiende una ópera nacional basada en un modelo internacional

Quasi grave

SEMPRONIO

p 552

tan bien co - mo e - lla te da - rá el re - me - dio

“Motivo de *Celestina*”. *La Celestina*, Acto I, Escena 2, cc. 552-555 (reducción editada por David Ferreiro Carballo).

Felipe Pedrell: *La Celestina* [portada del libretto], Barcelona, Salvat, 1903.

—el drama lírico, aunque no demasiado wagneriano— que se fusiona con el canto popular del país.

Por supuesto, esto no es casual, ya que entronca de lleno con su faceta musicológica y con el ingente proceso de recopilación y de documentación del folclore español que emprendió desde mucho antes de planear e iniciar la composición de la ‘Trilogía ideal’. De hecho, fue a partir del año 1900 cuando Pedrell comenzó a armonizar y a arreglar buena parte de los cantos populares que había recogido con el objetivo de publicarlos en un cancionero musical que, por diversos avatares editoriales, no vería la luz hasta 1918-1922. Sin embargo, ya en 1900, cuando estaba buscando la forma de publicar su *Cancionero musical popular español*, Pedrell escribió una carta a Ramón Fornell en la que confirma la estrecha relación entre el drama lírico, el canto popular y el modelo de ópera nacional que implementaría después en *La Celestina* y *El conde Arnau*: “La significación que tiene la obra [el cancionero] es que en ella está contenido toda la médula y sangre del drama lírico, pues de aquí sale y ha de salir el drama de carácter propio. Todas las naciones tienen cancionero como el mío y los que lo tienen bien hecho tienen drama lírico”⁹.

Pero este modelo de ópera nacional tiene un tercer elemento: la música histórica, o, dicho de otra forma, la manipulación de materiales de procedencia musicológica, que en *La Celestina* derivan del romance y se presentan con más madurez y sutileza que en *Los Pirineus*, aunque el carácter de mosaico histórico no llega a desaparecer del todo. Como he dicho, mi mirada vuelve de nuevo hacia los romances de Francisco de

Salinas, que en este caso particular se revelan también como un punto de unión entre lo histórico y lo folclórico. Un ejemplo representativo es el romance *Fonte frida*, añadido al texto de Fernando de Rojas y entonado por el coro en la escena III del primer acto. Además, el profesor Francesc Cortès nos explica muy bien otra cuestión relativa al tratamiento de la música histórica que también se puede ilustrar con *Fonte frida*: la propuesta musical de Pedrell es ficticia, ya que no se ha conservado su melodía. La letra, sin embargo, se encuentra en dos fuentes históricas: la primera, los versos de Juan de Mena incluidos en su poema *Debate de la razón contra la voluntad* (1577); la segunda, el ya mencionado *De musica libri septem* de Salinas, aunque solamente reproduce el primer verso. Otro ejemplo interesante aparece en la primera escena de la ópera, en donde escuchamos un romance que versa “Yo me levantara madre / Mañanica de Sant Joan”, de cuya procedencia nada más podemos aportar. Con todo, sí conocemos que el ritmo métrico empleado el *trimetrum hypercatalecticum*, el cual está recogido y descrito en el libro de Salinas como un canto típicamente español y entonado por los segadores, hecho que incide en la marcada relación entre lo histórico y lo popular.

Los dos ejemplos anteriores —tampoco hay muchos más en la obra— sirven para exponer mi reflexión: la presencia de la música histórica en *La Celestina* no es literal, sino que los romances se usan de un modo más especulativo, bien como inspiración, bien como contexto; y por eso no encontramos casos de polifonía pura, citas directas, o melodías de los trovadores, como sí pasaba en *Los Pirineus*.

En definitiva, en *La Celestina* Pedrell elabora una ópera nacional que conjuga ciertos elementos del drama lírico wagneriano —la estructura interna de algunas secciones y la técnica del leitmotiv— con el canto popular del país que, en este caso, recibe también la influencia indirecta de la música histórica. A pesar de que nunca llegó a estrenarse, el modelo de *La Celestina* fue muy influyente en la siguiente generación de compositores —los casos de Manuel de Falla y Conrado del Campo son ejemplos representativos—, de ahí su gran importancia y la necesidad de su recuperación. Por mi parte, con este texto espero haber conseguido que el lector y el buen aficionado a la ópera pueda acudir al Teatro de la Zarzuela con un conocimiento algo más realista de la segunda parte de la ‘Trilogía ideal’ pedrelliana.

David Ferreiro Carballo es investigador postdoctoral "Juan de la Cierva" en el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, Universidad Complutense de Madrid

NOTAS

1. Felipe Pedrell: *Por nuestra música*, Barcelona, Henrich, 1891.
2. Salvo indicación contraria, los datos que se mencionan en este artículo están tomados de la tesis doctoral de Francesc Cortès: *El nacionalismo musical de Felipe Pedrell a través de sus seves òperes: Els Pirineus, La Celestina i El conde Arnau*, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 1994.
3. Felipe Pedrell: *La Celestina* [canto-piano], Barcelona, Ramón Fornell - Dotesio, 1903.
4. Felipe Pedrell: *La Celestina* [libretto], Barcelona, Salvat, 1903.
5. Felipe Pedrell: *La Celestina* [manuscrito], Barcelona, Biblioteca de Cataluña, signatura: M-798
6. Thomas S. Grey (ed): *The Cambridge Companion to Wagner*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
7. Elena Torres: “El ‘nacionalismo de las esencias’: ¿una categoría estética o ética?”. *Discursos y prácticas nacionalistas (1900-1970)*, Pilar Ramos (ed.), Logroño, Universidad de la Rioja, 2012, págs. 27-51.
8. Felipe Pedrell: *Cancionero musical popular español* [4 vols.], Barcelona, E. Castells Valls, 1918-1922.
9. Carta de Felipe Pedrell a Ramón Fornell. Madrid, 20-11-1900, Barcelona, Biblioteca de Cataluña, signatura M-964.

La Celestina se estrena en el Teatro de la Zarzuela 120 años después de su composición gracias a la edición crítica realizada por David Ferreiro Carballo bajo el amparo de dos proyectos de investigación y desarrollo: MULICO - “Correspondencias entre la música y la literatura en la Edad de Plata” (PID2019-104641GB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, desarrollado en la Universidad Complutense de Madrid, y dirigido por Elena Torres Clemente; y MadMusic-CM - “Espacios, géneros y públicos de la música en Madrid, ss. XVIII-XX” (H2019/HUM-5731), financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, llevado a cabo por el ICCMU (Instituto Complutense de Ciencias Musicales) y dirigido por Álvaro Torrente. Tras su representación, la partitura será publicada conjuntamente por el ICCMU y la SEDEM (Sociedad Española de Musicología), financiada por el proyecto MULICO.